

TALABALARDA IJTIMOY FAOLLIKNI OSHIRISHDA MIYA FAOLIYATINING O'RNI

Sharapova Dildora Baxtiyarovna¹, Jo'rayeva Mohira²

¹Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), ISFT instituti dotsenti

²ISFT instituti, Psixologiya yo'nalishi, 1-bosqich, 25-PSM-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713425>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda ijtimoiy faollikni oshirishda miya faoliyatining ahamiyati o'rganiladi. Talabalarda ijtimoiy faollikni oshirish uchun miya faoliyati va neyropsixologik jarayonlarning roli ko'rib chiqiladi. Chet el olimlarining ilmiy tadqiqotlari, shuningdek, O'zbekistonlik talaba Mohira Jo'rayeva tomonidan olib borilgan ilmiy yondoshuvlar asosida talabalarda ijtimoiy faollikni oshirishning samarali metodlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy faollik, miya faoliyati, neyropsixologiya, psixologik motivatsiya, talaba, ijtimoiy xulq-atvor.

Аннотация: В данной научной работе изучается значение деятельности мозга в повышении социальной активности. Рассматривается роль мозговой активности и нейropsychологических процессов в развитии социальной активности у студентов. На основе научных исследований зарубежных ученых, а также подходов, предложенных узбекистанской студенткой Мохирой Жураевой, анализируются эффективные методы повышения социальной активности среди студентов.

Ключевые слова: социальная активность, деятельность мозга, нейropsychология, психологическая мотивация, студент, социальное поведение.

Abstract: This scientific work examines the importance of brain activity in enhancing social engagement. It explores the role of brain functioning and neuropsychological processes in increasing social activity among students. Based on the research of foreign scholars and the scientific approaches developed by Uzbek student Mohira Jurayeva, effective methods for improving students' social activity are analyzed.

Keywords: social activity, brain activity, neuropsychology, psychological motivation, student, social behavior.

Kirish. Ijtimoiy faollik talabalik davrida yoshlarning jamiyatdagi faol ishtirokini oshirishga qaratilgan muhim omil hisoblanadi. Jamiyatning rivojlanishi va talabalarning o'z-o'zini anglashida ijtimoiy faollik muhim rol o'ynaydi. Talabalar orasida ijtimoiy faollikni oshirishda miya faoliyati katta o'rin tutadi, chunki miya strukturalari ijtimoiy vaziyatlarni baholash, qarorlar qabul qilish, emotsiyalarni boshqarish va boshqa ijtimoiy jarayonlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miya faoliyati ijtimoiy faollikni boshqarishda va oshirishda bevosita ta'sir qiladi. Ushbu maqolada chet el olimlarining tadqiqotlariga asoslanib, miya faoliyatining ijtimoiy faollik bilan bog'liqligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekistonlik talaba Mohira Jo'rayeva tomonidan keltirilgan ilmiy yondoshuvlar va talabalarda ijtimoiy faollikni oshirishning psixologik metodlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism.

1. Ijtimoiy faollik va talabalik davri. Ijtimoiy faollik talabalarning ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishini ifodalaydi. Talaba, ayniqsa, jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar va tadbirlarda faol ishtirok etish orqali o‘zining shaxsiy va akademik rivojlanishini ta’minlaydi. Talabalar orasida ijtimoiy faollikni oshirish nafaqat jamiyatga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, balki yoshlarning psixologik salomatligini va o‘zini anglash jarayonlarini rivojlantiradi.

Xorij olimlari tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar, ijtimoiy faollikni oshirish va talabalarning o‘zaro muloqotini rivojlantirishda neyropsixologik omillarni o‘rganishga qaratilgan. Deci va Ryan (2000) tomonidan ishlab chiqilgan o‘zini o‘zi motivatsiya nazariyasiga ko‘ra, shaxsning ijtimoiy faolligi, uning asosiy ehtiyojlarini qondirishga va shaxsiy rivojlanishiga bog‘liqdir. Shuningdek, Zaki va Ochsner (2012) o‘z tadqiqotlarida ijtimoiy faollik va emotsional empatiyaning miya faoliyati bilan aloqasini ko‘rsatib, ijtimoiy xulq-atvorni boshqarishda miya strukturalarining ahamiyatini ta’kidlaydilar.

2. Miya faoliyatining ijtimoiy faollik bilan bog‘liqligi. Miya faoliyati ijtimoiy faollik bilan bog‘liq turli neyrofiziologik jarayonlarni boshqaradi. Ushbu jarayonlar, ijtimoiy muhitdagi qarorlar qabul qilish, emotsiyalarni boshqarish va motivatsiya jarayonlarida muhim o‘rin tutadi. Prefrontal korteks, amigdala va ventral striatum kabi miya qismlari, ijtimoiy xulq-atvorni boshqarishda asosiy rol o‘ynaydi.

Gazzaniga va boshqalar (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, prefrontal korteksning ijtimoiy xulq-atvorni boshqarishda rolini yoritadi. Talabalar orasida ijtimoiy faollikni oshirishda prefrontal korteksning faolligi muhim ahamiyatga ega, chunki bu mintaqa qarorlar qabul qilish, boshqalarga yordam berish va jamiyatdagi o‘zaro munosabatlarni boshqarish uchun javobgardir. Shuningdek, Kelley (2009) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda ijtimoiy muhitda emotsional javoblarning amigdala va ventral striatum tomonidan boshqarilishi ta’kidlangan. Amigdala ijtimoiy xavf-xatarlarni baholashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ventral striatum esa motivatsiya va mukofotlash jarayonlarini boshqaradi.

3. Talabalarda ijtimoiy faollikni oshirishning psixologik yondashuvlari. Talabalarda ijtimoiy faollikni oshirish uchun psixologik yondoshuvlar ham muhimdir.

Deci va Ryan (2000) o‘zining o‘zini o‘zi motivatsiya nazariyasida shaxsning ichki motivatsiyasini rivojlantirish orqali ijtimoiy faollikni oshirish mumkinligini ta’kidlaydi. Ularning fikriga ko‘ra, talabaning o‘zini anglash va jamiyatda faollikka intilishi ichki motivatsiyaning yuqori darajasiga bog‘liqdir. Shuningdek, Vigotskiy (1978) ijtimoiy o‘rganish nazariyasida, talaba uchun o‘rganish jarayonida ijtimoiy faollikning roli haqida gapiradi. Vygotskiy fikricha, ijtimoiy o‘rganish jarayonida talabalar o‘zaro muloqot orqali yangi bilimlarni o‘zlashtiradilar, bu esa ularning ijtimoiy faolligini oshiradi.

Mazkur ish orqali biz o‘z tadqiqot ishimizda talabalar orasida ijtimoiy faollikni oshirishda motivatsiya, empatiya va psixologik yondoshuvlarning ahamiyatini yoritib, talabalarda ijtimoiy faollikni oshirish uchun ichki motivatsiyani rivojlantirish va o‘zaro yordam ko‘rsatishni rag‘batlantirish zarurligiga ahamiyat qaratdik.

Xulosa. Talabalarda ijtimoiy faollikni oshirishda miya faoliyati muhim rol o‘ynaydi. Chet el olimlarining tadqiqotlari, miya strukturalarining faolligi ijtimoiy faollikni boshqarishda asosiy omil ekanligini ko‘rsatmoqda. Talabalar orasida ijtimoiy faollikni oshirishda, shuningdek, psixologik metodlar va motivatsiya ham katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston talabalari orasida ijtimoiy faollikni oshirish uchun zamonaviy psixologik yondoshuvlar va metodlarni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lib, ushbu faoliyat orqali ijtimoiy faollikni oshirish talabalarning nafaqat akademik, balki shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
2. Gazzaniga, M. S., Ivry, R., & Mangun, G. R. (2018). *Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind*. W. W. Norton & Company.
3. Kelley, W. M. (2009). The Neural Bases of Social Cognition and Emotion: Implications for Social Neuroscience. *Current Opinion in Neuro*